

YO'L-TRANSPORT HODISASI TO'G'RISIDAGI XABARNOMANING AHAMIYATI VA UNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Buriev Khamidjon Tulkin ugli

Pennsylvania State University yuridik maktabi magistratura
bitiruvchi, Xalqaro va korporativ huquq erkin ilmiy tadqiqotchisi
hamidboriyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10209937>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida yo'l-transporti hodisasi bilan bog'liq munosabatlarda fuqarolarga yengillik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan VMQ-609-sonli "Transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish" tog'risidagi qaror va u asosda joriy qilingan "Yo'l-transport hodisasi to'g'risida xabarnoma-Yevroprotokol" bilan bog'liq munosabatlar, shuningdek xorijiy mamlakatlarda "Yevroprotok" bilan bo'g'liq qonunchilikni tahlil qilib, xorijiy tajribaga tayangan holda, O'zbekiston Respublikasida mavjud qonunchilikdagi kamchiliklarni bartaraf qilishga va takomillashtirishga doir huquqiy tavsiyalar berib o'tiladi.

Kalit so'zlari: Yevroprotokol, sug'urta shartnomasi, majburiy sug'urta, ma'muriy bayonnoma, yo'l-transport hodisasi, texnika ekspertiza, mastlik holati, Green Card, "Золотой час", "Health point".

Kirish: Axborat texnologiyalari va jahon internet tarmog'ining rivojlanishi deyarli barcha sohalarning jadal rivojlanishiga olib keldi. Bu esa shu vaqtgacha jamiyatda mavjud bo'lgan muommolarni osonlikcha hal etish va ortiqcha ovoragarchiliklarni bartaraf etish imkonini berdi. Jumladan, yo'l-transporti hodisasi bilan bog'liq munosabatlarda fuqarolarga yengillik yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi PF-5953-sonli farmoni¹ qabul qilindi. Uning 1-ilovasida yo'l-transport hodisalarini rasmiylashtirishning "Yevroprotokol" tamoyillariga asoslangan soddalashtirilgan tartibini joriy etishni ko'zda tutuvchi loyiha ishlab chiqilishi belgilandi.

Loyihada:

- Yo'l-transport hodisalarini Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ishtirokisiz rasmiylashtirish tartibi va kelib chiqqan zararni to'lash shartlari;
- Yo'l-transport hodisasi bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzilmasdan, bu haqdagi ma'lumotlar (shu jumladan, suratga yoki videoga olish orqali) uning

¹ <https://lex.uz/docs/-475.html>

ishtirokchilari tomonidan xabarnoma blankasida aks ettirilishi va sug'urta tashkilotlariga taqdim etilishi;

- Yo'l-transport hodisasida ishtirok etgan transport vositalari sug'urtalovchilar talabiga ko'ra ko'rikdan o'tkazish yoki mustaqil texnika ekspertizasi uchun taqdim etilishi;
- Yo'l-transport hodisasini ichki ishlar organlari xodimlari ishtirokisiz rasmiylashtirish yuzasidan to'lanadigan sug'urta tovonining cheklangan miqdorini belgilash nazarda tutiladi.

Ushbu ta'kidlab o'tilayotgan ***O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi PF-5953-sonli farmoni asosida VMQ-609-sonli "Transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish"*** tog'risidagi qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga ko'ra fuqarolarga ichki ishlar xodimlari ishtirokisiz, ma'muriy bayonnoma tuzmasdan mustaqil tarzda yo'l transport hodisasi tog'risida xabarnoma tuzish imkoniyati berildi.

Shu o'rinda yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomaning tushunchasi va ahamiyatiga to'xtalib o'tsam;

"Yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma — sodir etilgan yo'l-transport hodisasi haqida sug'urtalovchiga xabar berish uchun yo'l-transport hodisasi sodir etilgan joyda yo'l-transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilar tomonidan ixtiyoriy ravishda to'ldiriladigan, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi yuzaga kelganligi faktini tasdiqlovchi hujjat"². Bunda yo'l

transport hodisasini sodir etgan shaxslar ixtiyoriy tarzda kelishib hech qanday ichki ishlar xodimlarisiz o'zlari kelishgan holda fuqarolik javobgarlik holatini belgilab oladi. Ushbu xabarnomaning ahamiyati shundan iboratki, yo'l transport hodisa

natijasida jabr ko'rgan shaxsning mulkiy huquqlarni himoyalash va unga yetkazilgan ziyonni o'z vaqtida belgilangan miqdorda to'lab berishi hisoblandi. Ushbu xabarnomaning yana bir ahamiyatli tomoni shundan iboratki, ushbu yo'l-transport xabarnomasi ichki ishlar xodimlarisiz tuzish mumkinligidadir. Taassavur qilaylik, yo'l transport hodisasi yuz bergan joyda, misol uchun chekka bir tog' yoxud cho'l o'rtasida yo'l transport xodisasi yuz berdi va bu yerda hech qanday ichki ishlar xodimi yo'q, shu vaqtda yo'l transport hodisasi ishtirokchilari yo'l transport hodisasi yuz berganligini ma'muriy bayonnoma tuzib rasmiylashtirish maqsadida ortiqcha vaqt sarflab ichki ishlar

² <https://lex.uz/ru/docs/-5662389>

ITALY

ITALY

xodimlarining yoniga borishi shart bo'lmaydi.

Yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilishidan asosiy maqsad sug'urtalovchini sodir etilgan yo'l-transport hodisasi haqida xabardor qilish va yuzaga kelgan zarar uchun sug'urtalovchidan ortiqcha xarajat va ovoragarchiliklarsiz sug'urta tavonini undirib olishdir. Ushbu maqsad yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilishning asosiy ahamiyatli tomonidir.

Shu o'rinda yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilish qanday hollarda va tartibda amalga oshirilishiga to'xtalib o'tmoqchiman.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi PF-5953-sonli farmoni asosida qabul qilingan VMQ-609-sonli "Transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish" tog'risidagi qarorning "V¹" bobida yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani tuzish quydagi asoslari mavjud bo'lgandagina tuziladi;³

- Yo'l-transport hodisasi jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yetkazilishiga yoxud yo'l harakatini tartibga soluvchi vositalar yoki boshqa mol-mulk shikastlanishiga olib kelmagan bo'lsa;
- Yo'l-transport hodisasida ishtirokchi bo'lgan haydovchilardan biri o'z aybiga to'liq iqror bo'lsa;
- Yo'l-transport piyoda ishtirokisiz sodir etilgan bo'lsa;
- Yo'l-transport hodisasi ikkita transport vositasi (shu jumladan, tirkamali transport vositalari) to'qnashuvi natijasida ro'y bergan hamda faqat ushbu transport vositalariga shikast yetkazilgan bo'lsa;
- Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi yo'l-transport hodisasi sodir etilguniga qadar sug'urta qilingan bo'lsa;
- Yo'l-transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilarda haydovchilik guvohnomasi, transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, ishonchnoma (ishonchnoma talab etilmaydigan hollar bundan mustasno), yo'l varaqasi (qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda) mavjud bo'lib, mazkur hujjatlarning amal qilish muddati o'tmagan bo'lsa;
- Yo'l-transport hodisasi ishtirokchilari bo'lgan haydovchilarda mastlik holati bo'lmasa;
- Yo'l-transport hodisasi natijasida transport vositalarining shikastlanishi holatlari, shuningdek, transport vositalarining shikastlangan qismlari tavsiflari va ro'yxati yo'l-transport hodisasi ishtirokchilari o'rtasida kelishmovchiliklarni

³ <https://lex.uz/ru/docs/-5662389>

ITALY

ITALY

(nizolarni) keltirib chiqarmasa.

Yuqorida ta'kidlangan ushbu ko'rsatilgan asoslardan bittasi mavjud bo'lmagan taqdirda, tuzilgan yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma haqiqiy emas deb hisoblanadi. Agar yuqorida ko'rsatib o'tilgan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilgan bo'lsa, u haqiqiy hisoblandi.

Yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilgandan keyin jabrlanuvchi "Transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish" tog'risidagi qarorda belgilangan asoslarga ko'ra yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma haydovchilarning fuqarolik javobgarligini sug'urta qilgan sug'urtalovchilarga quyidagi materiallar va hujjatlar ilova qilingan holda uch ish kuni ichida yuboradi:

- Yo'l-transport hodisasi joyining (avtotransport vositalari to'qnashgan joyning (vaziyat o'zgartirilmagan holdagi), transport vositalarining fotosurati va (yoki) videoyozuvi, transport vositalarining shikastlangan qismlarining fotosurati va (yoki) videoyozuvi;
- Haydovchilarning sug'urta hodisasini to'g'ridan to'g'ri hal etish to'g'risidagi arizalari;
- Yo'l-transport hodisasi sodir bo'lgan joydagi yoki unga yaqin joydagi narkologik dispanserda yoxud sog'liqni saqlash organlari tomonidan belgilangan tuman va shahar davolash-profilaktika muassasasida yo'l-transport hodisasi haqida xabarnoma tuzilgan paytdan e'tiboran to'rt soat ichida haydovchilarning mastlik holatini aniqlash bo'yicha tibbiy tekshiruv o'tkazilganligi to'g'risidagi bayonnoma;
- Yo'l-transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilarning transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarining, transport vositalari ro'yxatdan o'tkazilganligi haqidagi hujjatlarining ko'chirma nusxalari, shuningdek sug'urta polisining ko'chirma nusxalari.

Agar yuqorida sanab o'tilgan asoslarga roiya etilmagan bo'lsa, jabrlanuvchi sug'urta tavonini ololmaydi.

Yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomaning ahamiyati haqida yuqorida so'z yuritib o'tdim va endi bu xabarnomani qanchalik ahamiyatga ega ekanligini chet el davlatlari misolida ko'rib chiqamiz. Eslatib o'tsam, yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma Rossiya Federatsiyasida yo'l-transport hodisasi to'g'risida hisobot deb nomlansa, Yevropa ittifoqi davlatlarida esa bu "Yevroprotokol" deb yuritiladi

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

“Yevroprotokol - bu uning ishtirokchilari tomonidan barcha Evropa Ittifoqi mamlakatlari uchun maxsus ishlab chiqilgan shakldan foydalangan holda baxtsiz hodisani ro'yxatga olish. Rossiyada ushbu shakl baxtsiz hodisa to'g'risida hisobot deb ataladi va OSAGO sug'urta shartnomasini imzolashda sug'urta kompaniyasi tomonidan beriladi.”⁴

Yevroprotokol Rossiya qonunchiligiga ko'ra ham, faqat ikkitadan ko'p bo'lmagan avtomobil ishtirokidagi baxtsiz hodisalar ro'yxatga olinishi mumkin. Bu holatda etkazilgan zarar miqdori 5000 rubldan oshmasligi va qurbonlar bo'lmasligi kerak. Moskva va Sankt-Peterburg uchun avtohalokatda etkazilgan zarar 4000 rubldan oshmasligi kerak, agar to'qnashuv momenti ishtirokchilardan birining videoregistratori tomonidan qayd etilgan bo'lsa, bunda haydovchilar avtohalokatga kim sabab bo'lganini kelishib olishlari kerak. Agar ishtirokchilar qoidani aslida kim buzganligini va avariya uchun aybdor ekanligini hal qila olmasalar, yo'l politsiyasini chaqirish kerak. Agar boshqa haydovchi mast bo'lsa yoki o'zini noto'g'ri tutsa, yo'l politsiyasini chaqirish kerak va bunday holatda baxtsiz hodisa to'g'risida hisobot, ya'ni yevroprotokol tuzish o'rniga baxtsiz hodisa to'g'risida ma'muriy bayonnoma tuziladi. Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasida chet el avtamabillari ishtirokidagi yo'l-transport hodisasi sodir bolganda baxtsiz hodisa to'g'risida hisobot qanday tartibda tuzilishi mumkinligi ham qonuniylashtirilgan. Bunday holatda, ushbu avtomobil egasi Green Card sug'urtasiga ega bo'lgan taqdirdagina protokolni to'ldirishi belgilab o'tilgan.

Demak, Rossiya qonunchiligiga ko'ra chet elda sug'rtadan o'tkan avtomobil bilan qanday yevroprotokol tuzish tartibi keltirib o'tilgan bizda esa bu tartib qonunchilikda mavjud emas, bu ham qonunchilikdagi qamchilikdir va men tavsiya bergan bo'lardimki, ushbu tartibni bizda ham joriy etishni.

Bundan tashqari muddatlar masalasida ham, ya'ni sug'urta hodisasi to'g'risida sug'urta kompaniyasiga 3 ish kun ichida tegishli hujjatlarni ilova qilgan holda xabar berish kerak bo'lsa, Rossiya va Germaniya qonunchiligiga ko'ra bu muddat 5 kunni tashkil qiladi, shu sababli muddat masalasini bizda ham 5 kun qilib belgilash maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki O'zbekiston sharoitida ijtimoiy infratuzulma Yevropa mamlakatlarida bo'lgani kabi yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Bu esa yo'l-transport xabarnomasini tuzishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli bu masalada muddatlarni uzaytirishni tavsiya qilgan bo'lardim.

Yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomaning ahamiyatini aholi

⁴ <https://de.avtotachki.com/yevroprotokol-pri-dtp-v-2016-godu/>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

orasida oshishiga to'siq bo'ladigan holatlardan yana biri, sug'urta taponini to'lash bilan bog'liq 15 kunlik muddat masalasidir. Mening shaxsiy fikrimga ko'ra bunday uzoq 15 kunlik muddatning mavjud bo'lishi va o'z avtomobilini 15 kun ichida ta'mirlashi huquqidan mahrum etilgani jabrlanuvchiga sug'urta taponini olishga doir manfaatdorlik hisini pasaytirib yuboradi, chunki u o'z avtomobilini tezroq ta'mirlashni va o'zining oldingi faoliyatini amalga oshirishni xohlaydi. Muddat masalasini tartibga solishda Germaniya tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Germaniyada ham O'zbekistonda bo'lgani kabi sug'urta taponini to'lash muddati 15 kun⁵ etib belgilangan, ammo Germaniyada yo'l-transport hodisasi sodir bo'lishi natijasida o'z automashinasiga yetkazilgan zararni bartaraf etishni bizdagi kabi 15 kun kutib yurishi shart emas, ya'ni sug'urtalavchi tashkilotning ruxsatnomasi asosida tezda o'z mashinasiga yetkazilgan zararni bartaraf qilishi va bu uchun sarflangan xarajatlarni keyinchalik sug'urtadan undirib olishi mumkin bo'ladi. Bunday imkoniyatning mavjud bo'lishi mening fikrimga ko'ra fuqarolarga sug'urta taponini olishga bo'lgan manfaatdorlik hisini saqlab qoladi.

Yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomaning ahamiyati yanada takomillashtirish masalalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, buning uchun xorijiy tajribani va sohadagi mavjud imkoniyatlarimizni inobatga olishimiz va shu asosida qonunchilikda mavjud bo'shliqlarni bartaraf etishimiz zarur. Shu o'rinda qonunchilikdagi mavjud bo'shliqlarni sanab o'tmochiman.

1. Sug'urta hodisasi ro'y berganda yo'l-transport hodisasi ishtirokchilar tomonidan yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma VMQ- 609-sonli qarorga ko'ra aynan voqiya sodir bo'lgan joyda rasmiylashtirilishi belgilab berilgan, bu esa yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani tuzishni qiyinlashtiradi, oqibatda turli-xil tirbandliklar yuzaga kelmoqda. Germaniyada qonunchiligiga ko'ra agar yevroprotokol tuzish yo'ldagi tirbandliklarga olib keladigan bo'lsa, yo'l-transport hodisasi sodir bo'lgan joy tezlik bilan suratga olinishi qolgan ishlar yo'l chetida amalga oshirilishi kerakligi aniq qilib belgilab berilgan.⁶

2. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra chet elda ro'yxatdan o'tgan xorijiy avtomabillar ishtirokidagi yo'l-transport hodisasi sodir bo'lganda yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma qanday tartida tuzilishi yoki tuzilmasligiga doir munosabatlar ham aniq tartibga solinmagan. Bu esa amaliyotda qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

1. Yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma qaysi tilda tuzilishi

⁵ <https://de.avtotachki.com/evroprotokol-pri-dtp-v-2016-godu/>

⁶ <https://de.avtotachki.com/evroprotokol-pri-dtp-v-2016-godu/>

bilan bog'liq munosabatlar ham aniq tartibga solinmagan. Misol uchun yo'l-transporti hodisasi to'g'risidagi xabarnomani tuzuvchi agar o'zbek tilini bilmasa, xabarnoma qaysi tilda tuzilishi kerakligiga doir masala mavjud. Misol uchun Germaniyada yevroprotokol tuzishda agar nemis tilidan tashqari boshqa tillarda ham ruhsatnomalar tuzish mumkinligi qonunchiligida aniq qilib yozib qo'yilgan.

2. Bundan tashqari yavvoyi hayvonlar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ladigan bo'lsa, ushbu holatda yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma tuzilishi mumkinmi ushbu masala ham qonunchilikda aniq qilib belgilab berilmagan, Misol uchun Yevropa Ittifoqi davlatlarida yavvoyi hayvonlar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, yevroprotokol tuzilishi mumkinligi aniq qilib belgilab berilgan⁷

Mening fikrimga ko'ra, yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani ahamiyatini yanada oshirish, takomillashtirish va fuqarolarda shu orqali sug'urta tavoni olishga bo'lgan istakni oshirish uchun yuqorida ta'kidlab o'tilgan qonunchilikdagi bo'shliqlarni bartaraf o'tish zarur.

Mamlakatimizda yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani ahamiyatini yanada oshirish, takomillashtirishga to'siq bo'layotgan asosiy masalalardan biri, mening fikrimcha, shubhasiz yo'l-transport hodisasi sodir bo'lgan vaqt bilan bog'liq masaladir, ya'ni hodisa sodir bo'lgan vaqtni aniqlash, VMQ-609-sonli qarorga ko'ra yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani tuzish vaqti 4 soatdan oshib ketmasligi belgilab berilgan, agar bu muddatdan oshib ketsa, sug'urta tavoni to'lanmaydi. Shu sababli ham Rossiya Federatsiyasida yo'l-transport hodisasi sodir bo'lgan vaqtni aniqlash uchun yagona mobil ilova "Золотой час"⁸ ishlab chiqishga doir ishlar jaroyoni boshlangan, ya'ni bundan maqsad sug'urta hodisasini vaqtini aniqlashdir.

Bundan tashqari Rossiya Federatsiyasida yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani ahamiyatni oshirish va takomillashtirishga ko'maklashuvchi mobil ilova "Health point"⁹ ishlab chiqish ishlari boshlangan. Bundan asosiy maqsad yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani

⁷ <https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden/>

⁸ <https://cyberleninka.ru/viewer> Система оповещения в случае дорожна транспортнова происшествий. Автор: И.О. Марчинко. 2016. Москва

⁹ <https://cyberleninka.ru/viewer> Система оповещения в случае дорожна транспортнова происшествий. Автор: И.О. Марчинко. 2016. Москва

belgilangan qonun hujjatlariga muvofiq rasmiylashtir uchun yordam berish. Bu ilovada mastlik holatlarini aniqlash uchun eng yaqin tibbiyot muassasini aniqlash, shuningdek xabarnomani qonun hujjatlariga muvofiq to'g'ri tuzishga yordam berishdan iborat.

Mening fikrimcha, O'zbekistonda ham Rasiyadagi kabi yo'l-transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani ahamiyatni oshirish va takomillashtirishga ko'maklashuvchi mobil ilovalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi
2. VMQ-609-sonli "Transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish" to'g'risidagi qaror
3. Система оповещения в случае дорожна транспортнова происшествий. Автор: И.О. Марчинко. 2016. Москва
4. <https://lex.uz/docs/-4751561>
5. <https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden/>
6. <https://cyberleninka.ru/viewer>
7. <https://de.avtotachki.com/evroprotokol-pri-dtp-v-2016-godu/>

